

DAVLAT XIZMATI TIZIMIDA MERITOKRATIYA MEXANIZMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI: XORIJIY VA MILLIY TAJRIBA SIFATIDA

Mavlonov Abror Zarifjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti 4-kurs talabasi

+998 93 724 68 05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19625003>

Annotatsiya: Mazkur maqolada, meritokratiya tizimi va tamoyillari, demokratiya va meritokratiya uyg'unligi, davlat xizmati, xorijiy davlat xizmatlarining afzal tamonlari va O'zbekistonda meritokratiya tizimini amaliyotga joriy etilishining istiqbollari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: siyosiy elita, meritokratiya, davlat xizmati, xorijiy tajriba, Singapur tajribasi, milliy tajriba, kadrlar siyosati.

Davlat hokimiyatini qay tarzda amalga oshishini belgilovchi shaxslar siyosiy adabiyotlarda "siyosiy elita", "boshqaruvchi sinf", "yuqori qatlam" va boshqa nomlariga duch kelish mumkin. Siyosiy elitaning hokimiyatga qay tarzda kelishi boshqaruv samaradorligini oshirishda juda ahamiyatlidir. Meritokratiya mexanizmi siyosiy elita qatoriga faqatgina munosib va qobiliyatli bo'lgan namzodlarnigina qabul qiladi. Demokratiyaning muhim tamoyillaridan ochiqlik, shaffoflik va tenglik meritokratiyaning ham asosiy tamoyillari hisoblanadi. Deniel Bellning fikricha, Davlat siyosiy elitesini meritokratiya tizimi asosida shakllantirilishi demokratiyaning yuqori bosqichi sifatida tan olinadi.¹

1958-yilda ingliz olimi Maykl Yangning "Rise of the Meritocracy 1870-2033" nomli satirik inshoda meritokratiya tushunchasi ilk bor qo'llanilgan.² Maykl Yang meritokratiya tushunchasini "munosiblar hukmronligi" deya ta'riflaydi. Maykl Yang qonlilik, ijtimoiy mavqe va moddiy ustunlikka ega bo'lganlardan shaklanadigan Buyuk Britaniya siyosiy elitasi zamonaviy jamiyatda ortiq klassik elitar prinsiplarga emas, balki faqat shaxsning shaxsiy qobiliyatlari va malakasi ustun qiymat bo'lishini bashorat qiladi. Uning fikrlari bugun o'z tasdig'ini topmoqda. Eng rivojlangan va eng demokratik davlatlar misolida ko'radigan bo'lsak, ularning davlat xizmatiga kirishda meritokratiya mexanizmi aniq va qa'tiy qilib o'rnatilgan va bu mexanizmida faqatgina qobiliyatlar tan olinadi.

Singapur o'z davlat xizmatiga meritokratiya mexanizmini joriy etgan dunyodagi birinchi mamlakatga aylandi. Unda bir tomondan kadrlar qa'tiy belgilab qo'yilgan merit (qobiliyat va xizmat) asosida mukofotlanar va lavozimga ko'tarilar, ikkinchi tomondan esa qashshoqlik tufayli imkoniyatlari cheklangan insonlarga keng imkoniyatlar berilar edi. Li Kuan Yuu mamlakat asoschisi va birinchi bosh vazir sifatida aytgan edi: "Agar siz Singapurning muvaffaqiyat qozonishini istasangiz, unda eng yaxshi va eng mos shaxslarni ularga zarur bo'lgan lavozimlarga olib kiradigan tizimga ega bo'lishingiz kerak".³ Aynan uning davlat xizmati bo'yicha to'g'ri olib borgan siyosati natijasida quyidagi natijalarga erishdi. 1965-yil ishsizlik darajasi 14 foiz bo'lgan kichik savdo porti deb qaraladigan davlat, bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan va ishsizlik darajasi eng past 1,9 foiz bo'lgan dunyoning moliyaviy

¹ Meritocracy, Post-industrial society, Human capital.

² Michael Young. The rise of the meritocracy 1870-2033. An Essay on Education and Equality. Penguin books Ltd, Harmondsworth, Middlesex. 1961. P-188. <https://pdfcoffee.com/michael-young-the-rise-of-the-meritocracy-18702033-an-essay-on-education-and-equality-1958-penguin-bookspdf-pdf-free.html>

³ J. Quah. 2010. Public Administration Singapore-Style. London, p.71.

markazlaridan biriga aylandi. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, Singapurning jon boshiga yalpi ichki maxsuloti 1960-yilda 428 AQSH dollarini va 2017-yilda 57.174 AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, AQSHda 1960-yilda 3 007 AQSH dollari va 2017-yilda 59 928 AQSH dollarini tashkil etdi.⁴

Fransiya: Har bir vazirlikning o'z tanlov tartibi mavjud bo'lib, u asosan 3 bosqichdan iborat. Davlat xizmatining ba'zi funktsiyalari nomzodlardan avval ma'muriy maktabga, ya'ni ma'muriy mintaqaviy institutga hujjat topshirishni talab qiladi. Davlat fuqarolik xizmatiga nomzodlarni ishga qabul qilish 3 bosqichda amalga oshiriladi: tashqi, ichki va ochiq. Tashqi tanlov ma'lum diplom mutaxassisliklari bo'yicha tashkil etiladi; Ichki tanlov ma'lum bir ish stajiga ega davlat xizmatchilari o'rtasida o'tkaziladi; Ochiq tanlov - bu barcha nomzodlarga davlat xizmatidagi bo'sh lavozimga ariza berish imkonini beruvchi tanlovdir.

Germaniya: Germaniya davlat xizmatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, davlat xizmatiga kirish tartibi qonun hujjatlarida aniq belgilangan. Davlat xizmatidagi bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlar maxsus yozilgan nashrlarda taqdim etiladi. Davlat xizmatidagi lavozimga tanlash jinsi, kelib chiqishi, irqi, dini, diniy va siyosiy qarashlaridan qat'i nazar, kasbiy malaka asosida amalga oshiriladi.

Qozog'iston: Qozog'iston Respublikasida davlat xizmatiga qabul qilish jarayoni bir necha bosqichda ochiq tanlov shaklida amalga oshiriladi. Agar davlat organi va tashkilotida bo'sh ish o'rni mavjud bo'lsa, ushbu bo'sh ish o'rni Qozog'iston Respublikasi Davlat xizmatlari ishlari agentligining "eQyzmet.kz" portalida joylashtiriladi. Davlat xizmatiga birinchi marta kirishni istaganlar test bosqichida davlat tili, Qozog'iston Respublikasi qonunchiligi va shaxsiy fazilatlar haqidagi savollarga javob berishadi. Nomzodlar testni istalgan vaqtda topshirishlari mumkin va u test o'tkazilgan kundan boshlab bir yil davomida amal qiladi

Milliy tajriba: O'zbekistonda meritokratiyaning istiqbollari. Mamlakatimizda ham meritokratik prinsiplar o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda davlat xizmatiga qabul qilish va lavozimda yuqoriga ko'tarilish uchun shaxsning qobiliatlari, kasbiy kompetentsiyasi va shaxsiy yutuqlariga tayaniladi. Meritokratiyani birinchilardan bo'lib ilmiy o'rgangan mamlakatimiz olimlaridan biri J.Mirzavaliyev meritokratiyani quyidagicha ta'riflaydi. "Meritokratiya bu - ijtimoiy kelib chiqishi va moliyaviy farovonligidan qat'i nazar, eng qobiliyatli odamlarni ularning individual qobiliyat va yutuqlariga asosida tanlashdir. Davlat va jamiyat boshqaruvida bilimli va istetodli kadrlarning kelishidir".⁵ Shuningdek tadqiqotchi mamlakatimizda meritokratiyani quyidagi uch bosqichga ajratadi:

1. Meritokratiya prinsip sifatida,
2. Meritokratiya tamoyil va mexanizm sifatida,
3. Meritokratiya mustaqil kompleks tizim sifatida.

Yangi O'zbekistonda ham kadrlar masalasi va meritokratiya mexanizmini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Kadrlar siyosati va meritokratiyaning shaklanishini ikki davrga ajratish mumkin. Birinchi davr O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. Karimovning prezidentlik faoliyati davri 1991–2016 yillar, ikkinchi davr 2016–yildan keyingi Sh.Mirziyoyev mamlakat prezidentligiga saylanganidan keyingi davr.

⁴ Bell D.A. & Li C. eds. The East Asian Challenge for Democracy: political meritocracy in comparative perspective. Cambridge University Press, 2013. 340-362 p.

⁵ Mirzavaliyev J. DAVLAT BOSHQARUVI SAMARDORLIGINI OSHIRISHDA MERITOKRATIYA TIZIMINING SIYOSIY MEXANIZMLARI. 20 bet.

Mustaqillikning dastlabki yillarida davlat boshqaruvini samarali tashkil eta oladigan kadrlarga katta ehtiyoj sezildi. Shuning uchun eng avvalo samarali ta'lim tizimini yo'lga qo'yish ustuvor ahamiyat kasb etgan edi. Natijada 1992-yil 2-iyulda "Ta'lim to'g'risidagi"⁶ qonunning qabul qilinishi ta'lim sohasida dastlabki islohotlarni boshlab berdi. Aynan meritokratiyani ta'lim tizimidan qo'llash ko'plab xorijiy tajribalarda o'zini oqlagan. Shuningdek malakali yangi rahbar kadrlarni tayyorlash va ularning keng zaxirasini yaratish maqsadida 1997-yil 29-avgustda "«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»" qabul qilindi. Dasturdan ko'zlangan maqsad zamon talablariga javob beradigan, zamonaviy bilimlarni egallagan va yangiliklarni qabu qila oladigan potensial rahbar kadrlar zaxirasini yaratish edi.

Ikkinchi davr 2016-yil davlat rahbarligi lavozimiga Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan boshlanadi. Davlatning yangi rahbari eng avvalo ta'lim siyosatini qayta ko'rib chiqdi va 2020-yil 23-sentyabrda yangi taxrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"⁷ gi Qonuni qabul qilindi. Ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, xorijiy tajribalarni mahalliy ta'lim tizimiga olib kirish, xorijda ta'lim olishini xohlayotgan yoshlarga moddiy yordam berish maqsadida "El-yurt umidi" jamg'armasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-sentyabrdagi PF-5545-sonli Farmoni bilan tashkil etildi. "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 2018–2025-yillarda 2300 nafarga yaqin stipendiat 45 ta mamlakatga ta'lim olishga yuborildi. Bugungi kunda 1400 nafardan ortiq bitiruvchi O'zbekistonga qaytib kelib, iqtisodiyot, ta'lim, fan, tibbiyot va davlat boshqaruvi sohalarida faoliyat yuritmoqda. 740 nafardan ortiq stipendiat hozirda dunyoning nufuzli top-300talik reytingiga kiruvchi universitetlarda tahsil olmoqda.⁸ davlat xizmatida ochiqlik va oshkorolikni ta'minlash maqsadida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi davlat xizmatchilarining bo'sh lavozimlari uchun yagona ochiq portal — vacancy.argos.uz ishlab chiqdi. Tanlov uch bosqichda tashkil etiladi. Quyida test topshirish bosqichlari.

1) nomzodlarning arizalarini tegishli malaka talablariga muvofiq o'rganish;

2) test; siyosiy-huquqiy, ma'naviy, axborot texnologiyalari va iqtisodiy bilimlar asosida; Test bosqichi test.argos.uz platformasida Agentlikning mintaqaviy bo'limlarida markazlashtirilgan holda o'tkaziladi.

3) suhbat; Suhbat bosqichi davlat organlari va tashkilotlarida tashkil etilgan Tanlov komissiyalari tomonidan savol-javob shaklida o'tkaziladi.

Ushbu tizim orqali hozirgacha davlat organlari va tashkilotlaridagi mavjud bo'sh lavozimlarga 715 350 dan ortiq ochiq tanlovlar e'lon qilindi va ularda 5,4 milliondan ortiq nomzod ishtirok etdi. Bugungi kunga qadar davlat fuqarolik xizmatiga 106 149 dan ortiq malakali kadrlar qabul qilindi.⁹

Davlat xizmatida burilish nuqtasi 2022-yil 8-avgustda O'zbekiston Respublikasi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi 788-sonli Qonuni qabul qilinganligi bo'ldi. Bu qonunning har bir moddasida davlat xizmatida meritokratiya tamoyillarini asos qilib olinganligini ko'rishimiz mumkin. "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonunga muvofiq qonun kuchga kirgandan keyin, ishga qabul qilish tanlov asosida amalga oshirildi. Qonunda tadbirkorlik qilish, xorijda hisobraqam ochish va manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash, daromadlar va mol-mulkni majburiy deklaratsiyalash nazarda tutilgan. O'zbekiston davlat xizmatida hozirgi amaliy me'yorlarni

⁶ Ta'lim to'g'risidagi qonun//URL<https://lex.uz/docs/-56418>, <https://lex.uz/docs/-5013007>

⁷ "Ta'lim to'g'risidagi" Qonun. 25.12.2020

⁸ «El-yurt umidi» jamg'armasi

⁹ Davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portal

belgilab bergadigan normativ asos ham shu qonundir. Milliy kadrlar zaxirasini rahbar lavozimlarini malakali kadrlar bilan to'ldirish maqsadida kadrlarni saralab olish, tayyorlash, qayta tayyorlash va uzluksiz malakasi oshirish tizimi sifatida belgilandi. 2023 - 2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning "O'zbekiston-2030" strategiyasi va O'zbekiston Respublikasida Ma'muriy islohotlar konsepsiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasida kadrlar siyosatini va davlat fuqarolik xizmati tizimini tubdan takomillashtirishga oid birinchi navbatdagi chora-tadbirlar Dasturi qabul qilingan va ushbu Dastur mamlakatda boshqaruv tizimida meritokratik tamoyillarni amalga joriy qilishda muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda. Birgina "O'zbekiston-2030" strategiyasining birinchi muhim yo'nalishining " Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlarni yaratish"¹⁰ deb nomlanishining o'zi davlat siyosatida va davlat xizmatida malakali kadrlarning ahamiyatini ham yaqqol namoyon etmoqda. Eng so'ngi muhim qarorlardan biri bu "“Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish” yilida ustuvor yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va "O'zbekiston — 2030" strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida" Prezident farmoni bo'ldi. Kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish bo'yicha ustusov islohotlari bo'yicha dasturlarning qabul qilishi yurtimizda davlat xizmatiga berilayotgan chuqur e'tibor berilayotganligidan dalolatdir. Ushbu yo'nalishning asosiy maqsadi yurtimiz yoshlariga kasb egalash sirlarini o'rgatishdan va kelajak uchun kasbiy kompetensiya to'plashida yordam berishdir. Bu esa o'z navbatida davlat xizmatiga kirish niyatida bo'lgan yoshlarning raqobatbardoshligi oshirishda juda samaralidir.

Taklif va xulosa: Davlat xizmatida meritokratiya mexanizmini samarali qo'llash uchun ta'lim berish jarayoniga ham uning tamoyillarini qo'llash va bu sohada subyekt bo'lgan Davlat xizmatlari agentligini mustaqil meritokratik kompleks tizimga aylantirish, test topshirish bosqichiga qo'shimcha qilib "situatsiya bosqichi(namzod kadrlarni muammoli vaziyatga solib ko'rish)" ham qo'shilishi taklif etiladi. Xulosa o'rnida meritokratiya tamoyillarining O'zbekistonda joriy etilishi davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, kadrlar sifatini oshirish va jamiyatda adolat tamoyillarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan ochiq tanlov asosida ishga qabul qilish, davlat xizmatida shaffoflikni ta'minlash va professional kadrlarni rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar meritokratik tizimning shakllanishiga zamin yaratmoqda.